

QUO VADIS?

Procesul didactic mixt sau hibrid: oportunități și dificultăți

Constantin CUCOȘ

dr., prof. univ., Universitatea Alexandru Ioan Cuza
din Iași

Rezumat: Articolul abordează aspecte legate de caracteristicile și dificultățile modelului hibrid/mixt de predare-învățare, îmbrățișat de sistemul de învățământ în contextul pandemic. Totodată, sunt analizate avantajele pe care variantele de învățare hibride le-ar putea aduce în perspectivă.

Cuvinte-cheie: învățare mixtă, online, resurse digitale, învățare colaborativă.

Abstract: The article addresses issues related to the characteristics and difficulties of the hybrid/mixed teaching-learning model, embraced by the education system in the pandemic context. At the same time, the advantages that hybrid learning variants could bring in perspective are analyzed.

Keywords: blended learning, online, digital resources, collaborative learning.

Comutarea învățământului de la varianta clasică la formatul online a ocazionat supunerea la probă și demonstrarea eficienței unei variante de derulare a proceselor instructiv-educative, oarecum anticipate în ultimele decenii, cea virtuală, prin intermediul platformelor sau aplicațiilor informatice, din perspectiva conținuturilor livrate, a competențelor profesorilor și educabililor, a dotărilor și echipamentelor, a normelor și procedurilor formale asumate la nivel central sau instituțional. În același timp, date fiind fluctuația și constrângerile epidemiologice, fluxurile educaționale au alternat, făcând loc și unor scenarii mixte, duale, simultane sau consecutive, atât prin prezență fizică, cât și prin activități didactice mediate de noile tehnologii. Având în vedere că această „mixtură” are toate șansele de a continua și a se permanentiza, vom aborda, în textul prezent, câteva aspecte legate de facilitățile și dificultățile unei variante hibride de realizare a proceselor educaționale.

Modalitatea hibridă de predare-învățare (*blended learning, hybrid learning*) se caracterizează prin coexistența (simultană, succesivă, amânată) a unei activități didactice plurale și flexibile, în care prezența față în față coexistă sau alternează cu cea la distanță, mediată de noile tehnologii, ponderea sau amplitudinea uneia sau alteia depinzând de diferite contexte (cum ar fi cele epidemiologice), starea sau disponibilitatea principalilor actori (elevi și profesori), contextul comunitar sau cel normativ stipulat la nivel local, regional, național. Implicarea în activitățile didactice, din perspectiva beneficiarilor, poate fi imediată, directă, prin prezență fizică, dar și la distanță, sincron, prin conexiune tehnică, sau asincron, amânat, prin raportare la contextul de predare, de rezolvare de sarcini, de realizare a unor proiecte individuale. Grupul de învățare se poate divide, unii elevi fiind în clasă, alții la distanță, o parte vor accesa suporturile de învățare atunci când dispun de oportunități, de timp, prin decizii personale.

În documentul AmCham România, din martie 2021, care are în vedere modernizarea sistemului public de educație din România, se explicitează faptul că modelul învățământului hibrid prezintă următoarele caracteristici:

- Metoda de predare și învățare utilizată în cadrul învățământului hibrid combină metodele de învățare

activă și resursele educaționale digitale, pentru a îmbunătăți experiența de învățare a elevilor.

- Învățământul hibrid folosește tehnologia în mod complementar activităților față-în-față și nu le înlocuiește, ca instrument pentru dezvoltarea de competențe și abilități.
- În modelul învățământului hibrid, tehnologia și resursele educaționale digitale sprijină procesul de învățare și oferă profesorilor posibilitatea de a desfășura activități didactice offline și online, sincron și asincron.
- Experiența de învățare a elevilor este îmbunătățită prin posibilitatea prioritizării, în timpul activităților didactice față-în-față, a sarcinilor care necesită mai multă interacțiune directă între elev și profesor.
- Complementaritatea permite profesorilor să aloce mai mult timp pentru activități de lucru individuale și să personalizeze parcursul educațional al elevilor, adaptând lucrul cu aceștia la nevoile lor de învățare.

Din perspectiva profesorului, un astfel de dispozitiv de învățare obligă la competențe și disponibilități multiple, timpul și efortul utilizate fiind semnificativ mai pronunțate. Cu cât efectivele de elevi sunt mai numeroase, cu cât dispersia privind capacitățile de învățare este mai mare, cu cât individualizările sunt mai accentuate, cu atât demersul educativ se complică. În acest caz, ne întrebăm dacă nu cumva profesorul ar trebui să dispună de ajutoare, de pildă de un profesor complementar, de sprijin, de un asistent de lucru care să faciliteze studiul personalizat. Pe de altă parte, o astfel de dislocare a procesului de învățare pune în evidență aportul și implicarea unor factori suportivi, cum ar fi părinții, mentorii, tutorii, studenții practicanți etc. Oricum ar fi, o astfel de formulă s-ar preta după ce elevul trece și printr-o etapă de formare față-în-față, prin achiziționarea unui bagaj de cunoștințe și abilități care să îi asigure o anumită autonomie, discernământ și independență decizională și acțională.

Din punct de vedere strict didactic, fluxul și consemnele de învățare pot fi aceleași pentru toți, profesorul interacționând în același mod cu elevii (de pildă, printr-o tablă interactivă ce se poate replica și pe ecranele celor aflați la distanță sau care intră mai târziu în dispozitivul de predare-învățare), dar și diferențiat, denivelat, în funcție de diferitele categorii de elevi. Cât privește relaționarea, profesorul îi va avea în vedere atât pe elevii prezenți fizic, cât și pe cei de acasă, pendulând între unii și alții, răspunzând la interpelări, venind cu precizări suplimentare, cu consemne de lucru ce sunt accesate de către elevii clasei (inclusiv de către cei care intră asincron). De asemenea, trebuie create oportunități ca elevii să

interacționeze între ei, indiferent că sunt în clasă sau delocalizați.

Din punct de vedere instituțional, anumite experiențe și studii [3] arată faptul că, cu sprijin și planificare adecvate, învățarea mixtă poate duce la transformări instituționale pozitive, la dezvoltare pe linia calității și a managementului performant.

Care ar fi dificultățile învățământului mixt?

1. E necesară o regândire a conținuturilor lecțiilor în așa fel încât acestea să fie transmisibile digital, prin intermediul instrumentelor sau aplicațiilor informatice. Inclusiv pentru elevii din clasă, care și ei vor avea acces la conținuturi transpuse digital, chiar dacă prezența lor în context fizic ar presupune și alte tipuri de generare sau semnificare a cunoștințelor care se transmit sau a capacităților ce se formează sau se dezvoltă.
2. Atenția și munca profesorului vor fi distribuite echilibrat către elevii din clasă și cei de acasă, ceea ce complică și supraîncarcă activitatea cadrului didactic, apărând riscul neacoperirii operative a tuturor cerințelor.
3. Feedbackul dat de profesor va fi oferit gradat, secvențial, intermitent, chiar amânat, prioritate având copiii din clasă, apoi cei conectați direct și la urmă cei care vor accede conținuturile mai târziu.
4. Învățarea colaborativă va deveni problematică, subgrupurile constituindu-se fie numai cu elevii din clasă, cei conectați putând asista sau intra, cu unele dificultăți de comunicare, în cele statornicite la fața locului.
5. În cazul unor dereglaje sau slabe conectivități tehnice, elevii de acasă riscă să iasă din activitățile proiectate, reconectarea lor conducând la pierderi de timp sau la neîndeplinirea tuturor sarcinilor de învățare.
6. Elevii care vor lucra mai mult asincron (din varii motive) au șanse mari să rămână cu goluri de învățare, iar eforturile depuse pentru a ține ritmul sau pentru recuperare vor fi deosebit de consistente, presupunând activități suplimentare de sprijin din partea profesorilor, părinților.
7. Nu toate disciplinele școlare au aceeași permisivitate față de modul hibrid de predare, unele presupunând prezență fizică, antrenament direct, punere în situație, activitate dirijată directă, imediată (sport, muzică, desen, matematică, tehnologii, practică de specialitate – în cazul învățământului profesional tehnic – etc.).
8. Eficientizarea formatului hibrid de administrare a educației ar presupune costuri ridicate, platforme

dedicate, resurse umane suplimentare, ceea ce s-ar justifica doar în intervale de timp sau situații cu totul speciale (pandemii, catastrofe naturale, anomii sociale etc.).

9. Generalizarea variantei hibride s-ar impune doar pentru activități complementare sau extracurriculare (meditații, consultații), sesiuni cu scop administrativ, peri-școlar, e-creativ, și nu cu scop preponderent didactic.

Sistemul de învățare hibrid sau „amestecat” se poate perfecta în perspectivă, inclusiv atunci când lucrurile se vor normaliza din punct de vedere epidemiologic. Avem în vedere o introducere secvențială și o complementare a variantei tradiționale cu cea online pentru o serie de activități ce se pot derula eficient în acest format. O astfel de perspectivă ar aduce următoarele avantaje:

1. Câștig de timp și de efort, prin eliminarea unor pierderi datorate deplasării, consumului suplimentar de energie, dispersiei activităților etc.; câștigul de resurse poate conduce la o intensificare și eficientizare a activităților strict didactice ce se vor derula în școală.
2. Diversificarea activității și diminuarea unei monotonii generate prin instituționalizarea totală a educației; o serie de activități pot deveni mai atractive și mai motivante atunci când se delocalizează sau se virtualizează.
3. Flexibilizarea și fluidizarea componentelor sau a traseelor de învățare prin luarea în calcul a disponibilităților, necesităților și dorințelor educabililor, prin recompunerea segmentelor ce alcătuiesc un dispozitiv de formare de către chiar beneficiarii instruirii.
4. Crearea de piste și posibilități noi de asigurare a personalizării și individualizării formării prin intermediul unor activități complementare sau suplimentare de mentorare, consultații, meditații, exersare a abilităților înalte etc.
5. Modernizarea structurilor de învățare prin digitalizare, prin dezvoltarea de noi competențe la profesori și elevi, prin inovarea strategică și metodologică, prin competiția în ce privește bunele practici didactice etc.
6. Cultivarea unui stil personal de învățare și dezvoltarea capacităților de a se forma în mod au-

tonom.

7. Acces mai larg la diferite variante de formare (mai ales continuă, complementară) a unui public dispersat regional, național.
8. Diminuarea unor costuri și realocarea resurselor financiare spre zone ce se dovedesc prioritare la un moment dat.

În concluzie: Concretizarea cu succes a variantelor de învățare hibride presupune o nouă viziune asupra structurilor de învățământ contemporane, o nouă filosofie de concepere și translare a conținuturilor educative, o pregătire suplimentară a corpului profesoral, o normativitate legislativă și procesuală care să susțină și să valorizeze aceste modalități complementare de exercitare a formării. De asemenea, trebuie decelate acele situații de pregătire care se pretează mai mult acestor formule, se cer a fi adaptate sau revizuite reperatele și fundamentele psihopedagogice aferente, trebuie identificate și atrase în instruire noi oportunități sau factori ce țin de dezvoltarea tehnologiilor, inovarea managerială, evoluția cererii în ceea ce privește profesiile și calificările.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

- 1 AmCham România. Educația – un drept fundamental și o prioritate strategică. Adoptarea modelului educației hibride în contextul Strategiei privind digitalizarea educației din România, 2021-2027. București, 2021. Pe : <https://www.amcham.ro/download?file=committeePaper/u6iflXg.pdf&filename=Document%20de%20pozitie%20privind%20invatamantul%20hibrid.pdf>
- 2 Ceobanu C., Cucuș C., Istrate O., Pânișoară I.-O. (coord.) Educația digitală. Iași: Polirom, 2020.
- 3 Moskal P., Dziuban Ch., Hartman J. Blended learning: A dangerous idea? In: The Internet and Higher Education, Vol. 18, 2013.
- 4 Siemens G., Dragan Gašević D., Dawson S. Preparing for the digital university: a review of the history and current state of distance, blended, and online learning, Athabasca University, University of Edinburgh, University of Texas Arlington, University of South Australia, 2015. Pe: <http://linkresearchlab.org/PreparingDigitalUniversity.pdf>